

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 540.41

DOI: 10.5281/zenodo.14510500

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

МАКУШЕВА Ольга Николаевна,

Российский государственный гуманитарный университет (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

Аннотация. Рыночный динамизм, международная ситуация и активная государственная поддержка сферы туризма и индустрии гостеприимства со стороны государства в рамках национальных проектов подтолкнули менеджмент гостиниц выйти за пределы традиционного предоставления ночлега, активно диверсифицируя виды деятельности и предлагая широкий спектр услуг для всех категорий посетителей. Современный потребитель, избалованный инновационными технологиями, вряд ли обратит внимание на средство размещения, не обозначившего своего места в медиа пространстве. Потенциальный гость выберет систему телефонного бронирования отеля, получив необходимый объем информации о номерах, программах лояльности, меню ресторана, дополнительных услугах, а также внутренней жизни отеля через социальные сети. В рамках исследования представлены аргументы, подтверждающие необходимость активного продвижения гостиничных услуг с использованием современных цифровых технологий. Рассмотрены и проанализированы специфические особенности продвижения индустрии гостеприимства в социальных сетях, даны рекомендации по совершенствованию системы продвижения услуг в гостиничной деятельности. Практическая значимость исследования состоит в выводах и предложениях, касающихся перехода на цифровое продвижение средств размещения для повышения эффективности коммуникационного взаимодействия, заинтересованных участников рынка.

Ключевые слова: социальные сети, социальные медиа, гостиничная деятельность, средства размещения, гостиничная услуга, ремаркетинг, продвижение, продвижение гостиничных предприятий, цифровые технологии продвижения, онлайн-бронирование

Для цитирования: Макушева О.Н., Коновалова Е.Е. Современные маркетинговые инструменты продвижения гостиничных услуг. // *Сервис plus*. 2024. Т. 18. №3. С. 186-200. DOI: 10.5281/zenodo.14510500.

Статья поступила в редакцию: 10.09.2024.

Статья принята к публикации: 27.10.2024.

MODERN MARKETING TOOLS FOR THE PROMOTION OF HOTEL SERVICES

Olga N. MAKUSHEVA,

Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Abstract. Market dynamism, the international situation and active state support for tourism and the hospitality industry from the state within the framework of national projects have pushed hotel management to go beyond the traditional provision of overnight accommodation, actively diversifying activities and offering a wide range of services for all categories of visitors. The modern consumer, spoiled by innovative technologies, is unlikely to pay attention to a means of placement that has not marked its place in the media space. A potential guest will choose the hotel's telephone booking system, having received the necessary amount of information about rooms, loyalty programs, restaurant menus, additional services, as well as the inner life of the hotel through social networks. The study presents arguments confirming the need for active promotion of hotel services using modern digital technologies. The specific features of the promotion of the hospitality industry in social networks are considered and analyzed, recommendations are given for improving the system of promotion of services in hotel activities. The practical significance of the study consists in the conclusions and proposals concerning the transition to digital promotion of accommodation facilities to increase the effectiveness of communication interaction between interested market participants.

Keywords: social networks, social media, hotel activities, accommodation facilities, hotel service, remarketing, promotion, promotion of hotel enterprises, digital promotion technologies, online booking

For citation: Makusheva, O.N., Konovalova, E.E. (2024). Modern marketing tools for the promotion of hotel services. *Service plus*, 18(3), 186-200. DOI: 10.5281/zenodo.14510500. (In Russ.).

Submitted: 2024/09/10.

Accepted: 2024/10/27.

Укрепившие свои позиции в условиях усиливающейся конкуренции гостиничные предприятия на сегодняшний день представляют собой мультифункциональные комплексы, готовые предоставлять широкий ассортимент услуг [6].

В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», гостиничная услуга – это комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем (Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации") [3].

В современном мире важно не только предоставлять безупречный сервис, но и актуальную информацию о нём своевременно и в полном объеме, и в понятной для потенциального потребителя форме, чтобы привлечь его внимание и получить обратную связь [8].

Для этих целей используется маркетинговые инструменты продвижения гостиничных услуг, которые включаю в себя рекламу в интернете, веб-сайт, социальные сети, ремаркетинг, цифровые площадки онлайн-бронирования, видео маркетинг, традиционную электронную почту и рассылки, и различные каналы коммуникаций: сарафанное радио, прямые продажи, пропаганду и стимулирование продаж.

Терминологию «продвижение» (англ. «promotion») достаточно подробно представили в своих исследованиях известные специалисты по маркетингу Джером Маккарти в теории 4P («Основы маркетинга — Глобальный Управленческий подход») и Филип Котлер («Маркетинг. Гостеприимство. Туризм»). Системный подход к продвижению на рынке туризма и гостеприимства изложены в работах Аталиковой С.К., Баумгартен Л.В., Казакова С.П., Ключевской И.С., Корнева М.А., Ковыневой Л.В., Олишевко К.А., Кравцовой Т.С., Паниной Е.Е., Балдиной А.М. Романовой Г.М., Сердюковой Н.К. и других авторов [4,8,13,15,18,24,25,27].

Учеными представлены подходы к маркетинговому продвижению гостиничных услуг и турпродукта как к комплексному процессу, основанному как на ранжировании отдельных его элементов в зависимости

от ситуации на рынке и размеров организации, так и на использовании современного инструментария продвижения.

Наиболее актуальными являются исследования трансформации инструментов продвижения гостиничных услуг в цифровые формы и повышение эффективности отдельных инструментов продвижения услуг средств размещения.

В связи с вышеизложенным, выделение области исследования, связанной с маркетинговым продвижением услуг гостиничных предприятий, является актуальной и практически значимой [13, 17, 18, 27].

Систему продвижения гостиничных предприятий и их услуг можно определить, как совокупность методов, видов деятельности и каналов распространения, направленных на доведение до потенциального клиента информации об отеле и его услугах с целью формирования спроса на гостиничный продукт и стимулирования возникновения у потребителя желания его приобрести [5,8,15,24].

Разработка эффективных методов продвижения гостиничных услуг является важнейшей стратегической задачей, при этом, сама система продвижения – главный компонент управления средством размещения (рис.1).

Среди основных функций маркетингового продвижения гостиничных услуг выделяют: информирование в большей степени о дополнительных услугах и их свойствах, формирование престижного образа, постоянное транслирование популярности, обеспечение условий создания и распространения положительной информации о гостиничной услуге.

Специфика гостиничной индустрии накладывает отпечаток на структуру предоставляемых гостиницей основных видов услуг, что не отметить относительно дополнительных, предоставляемых в зависимости от стратегического видения, специфики обслуживаемого рыночного сегмента или ниши, масштабов, месторасположения и прочих факторов (рис.1).

В связи с этим целью продвижения услуг индустрии гостеприимства является разработка и обеспечение коммуникационных связей с потенциальными потребителями для привлечения их внимания к средству размещения за счет уникального набора предлагаемых услуг [25].

Рис. 1 – Видовая характеристика гостиничных услуг
 Fig. 1 – Specific characteristics of hotel services

Рис. 2 – Социальные медиа в России: процент сообщений соцмедиа в месяц
 Fig. 2 – Social media in Russia: percentage of social media posts per month

В условиях высокой конкуренции гостиничные предприятия ищут новые способы для привлекательности и доступности своих услуг, а руководство отелей предпринимает все возможные меры для снижения покупательских рисков и увеличения осязаемости предоставляемых услуг. Широкий набор услуг должен предполагать и коммуникационную линейку продвижения [11, 17].

В современных условиях хозяйствования – это цифровые инструменты продвижения сферы гостеприимства, позволяющие значительно увеличивать клиентский поток и прибыльность деятельности.

Практически массовый переход системы коммуникаций индустрии гостеприимства в интернет обусловлен рядом причин.

Во-первых, с появлением смартфонов и быстрого интернета все больше людей пользуются всемирным пространством для поиска информации, включая выбор и бронирование отелей.

Во-вторых, масштабы коммуникационного воздействия несравнимы с аудиториями, которые удается достичь с использованием традиционных инструментов продвижения.

В-третьих, интернет дает возможность измерения и анализа эффективности коммуникационного потока, что важно для оптимизации маркетинговых каналов продвижения [18,23].

Специфика гостиничной деятельности позволяет укрупненно выделять два подхода к продвижению гостиничных услуг.

Первый – прямой подход предполагает использование собственного сайта отеля, SEO-продвижения или оптимизации сайтов средств размещения в поисковых системах Google Adwards и ЯндексДирект, контент- маркетинга, контекстной и медийной рекламы, баннеров, e-mail-, SMS и MMS рассылок и пр.

Второй подход называется косвенным и включает в себя использование различных сервисов бронирования, отзывов и рейтинговых сайтов, взаимодействие с блогерами и инфлюенсерами, также мессенджеров (WhatsApp, Messenger, WeChat и Viber), YouTube канала, мобильных приложений, онлайн-игр и пр. [11,13,23].

Индустрия гостеприимства уникальна в отношении с теми, кто пользуется ее услугами, поскольку взаимодействие начинается не с момента, когда гость переступил порог отеля, а тогда он начал поиск жилья или составление планов путешествия.

Две трети населения активного возраста нашей страны для решения подобных задач используют безграничное коммуникационное поле интернета, наполненное огромным числом разноплановых предложений.

Поэтому потенциальная аудитория будет склоняться к мнению относительно отсутствия информации о гостинице в интернете низкого уровня организации, даже если качество услуг на самом деле высокое.

С появлением смартфонов и быстрого интернета социальные сети и мессенджеры стали

уникальным каналом коммуникации и местом публикации новостей, т.ч. и об индустрии туризма и гостеприимства, в связи с возможной возвратностью к тексту в любое время дня и в любой сезон, и конкретностью и лаконичностью коммуникации в сравнении с телефонными звонками, видео встречами или личными беседами [11,13,23].

Социальные сети очень функциональны и сочетают в себе чат, сервис знакомств, новостную ленту и личные блоги в одном приложении. Именно в социальных сетях пользователи активно публикуют записи путешественники, выкладывая фото, видео, общаясь через открытие сообщества

Специфика же мессенджеров – приватное общение между несколькими людьми.

Однако, в популярных мессенджерах также есть сообщества и любой пользователь может создать канал и публиковать в нем записи, доступные для других.

Соцмедиа существенно изменили возможности гостиниц обращаться со своей целевой аудиторией, как текущей, так и потенциальной (рис.2).

Пользовательская активность в соцмедиа за последние четыре года претерпевает изменения: ВКонтakte - платформенный лидер - стабильно удерживает свои позиции в диапазоне 24-28%, Одноклассники стабильно теряют свои позиции, теряя активную аудиторию с 5% до 3,6%, наметился стабильный прирост активной целевой аудитории в Telegram, который стал интересен почти в 4 раза для пользователей сетей, в Instagram (блокировка по решению Роскомнадзора с 14.03.2022г.) теряет свою аудиторию с 38% до 15%, Facebook (блокировка по решению Роскомнадзора с 14.03.2022г.) теряет свои позиции – с 3% до 1,2 %, Rutube так и не одняться выше 0,2% (рис.2) [36].

Для индустрии гостеприимства среди социальных медиа не менее важны тематические блоги (рис.2-3). 42% россиян хотя бы иногда читают, слушают, смотрят блоги: 28% из форумов и блогов чаще всего узнают новости и информацию, а 21% - пользуются рекомендациями блогеров в повседневной жизни. Больше всего в Москве и в крупных.

Самые популярнее блоги – лайфстайл, юмор, путешествия, психология, отношения, семья, дети и образование (рис.3).

13% от общей тематической структуры блогов приходился на освещение путешествий: Путешествуем по России, Путешественник, Гид по миру, Стиль жизни и пр., что свидетельствует

об активном использовании цифровых каналов в распространении информации об отдыхе и впечатлениях о путешествиях, в т.ч. и о гостиницах и гостиничных услугах.

Рис. 3 – Тематическая структура блогов
Fig. 3 – The thematic structure of blogs

Рис. 4 – Активные авторы на платформах, %
Fig. 4 – Active bloggers on platforms, %

По данным статистики аналитического агентства Brand Analytics, гости, находящиеся в социальном информационном поле предприятий

гостиничной индустрии, готовы тратить на проживание на 30% больше, чем не связанные с ним туристы [36].

Новые реалии рынка туризма и гостеприимства ставят перед его участниками новые цели и задачи, несмотря на то, что процесс продвижения подчиняется определенным правилам и алгоритмам, которые необходимо соблюдать.

Ведь несистемное использование форм продвижения гостиничных услуг при помощи буклетов или листовок; рекламных объявлений в СМИ; наружной рекламы; рекламных акций, выставочных фестивалей с использованием фото- и видеоматериалов; видео обзоров на социальных площадках предоставляют информацию в сжатом виде и не передают человеку то, что предполагается в результате фактического получения конкретной гостиничной услуги.

Но затратная составляющая инструментов продвижения вынуждает гостиничный менеджмент оптимизировать их использование и выбирать из совокупности инструментов те, которые приносят максимальный экономический, социальный и общественный эффект.

Поэтому специалисты по коммуникациям в системе гостиничного менеджмента для повышения конверсии онлайн-продаж через соцсети должен осуществлять ежедневно не менее полутора часов активного прямого вмешательства в социальном пространстве.

В соцсетях гостиничные предприятия могут заниматься продвижением как на одной, так и сразу на нескольких площадках ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс Дзен. Каналы в Telegram и YouTube [7,9,23,36].

Проанализируем активность авторов на платформах, поскольку данная информация отражает уровень вовлеченности в коммуникацию авторов (рис.4).

Telegram в 1,5 раза увеличил аудиторию за 2 года. Мессенджер более популярен в Москве и Санкт-Петербурге (рис.5) [7,9,23,36].

Telegram осуществляет контакт с подписчиками, наращивает лояльную аудиторию и ее вовлеченность, создает условия для инвестиции продвижения Telegram через Telegram и для продвижения личного бренда, генерирует лиды.

Продвижение индустрии гостеприимства в Телеграмм с 2022 г. активизировалось из-за значительного притока русскоязычных пользователей в связи с блокировкой Instagram.

Самый доступный вариант использования Telegram для отеля – завести канал с информацией для конечного пользователя, где последний может познакомиться с акциями и скидками, пакетными продуктами, новостями о расширении ассортимента политики и пр.(рис.6) [7,9,23,36].

Рис. 5 – Telegram в медиа пространстве

Fig. 5 – Telegram in the media space

Рис. 6 – Продвижение гостиниц в Telegram
 Fig. 6 – Hotel promotion in Telegram

Рис. 7 – VK в медиа пространстве
 Fig. 7 – VK in the media space

Аудитория Telegram для индустрии гостеприимства интересна, так как она молодая (возрастные рамки стремительно расширяются), прогрессивная и платежеспособная.

В Telegram хорошо продвигаются авторские экспертные каналы.

На них собирается лояльная, вовлеченная аудитория.

Привлекать аудитории можно, покупая рекламу на экспертных каналах, а также с помощью внешних ссылок.

Но мессенджер минимален по количеству функций и является в большей степени нишевым,

а менеджерам индустрии гостеприимства нужны широкие охваты и быстрые результаты.

Тем не менее Telegram может выступать экспресс-каналом связи с гостями – ведь отельеры должны быть там, где удобно потребителю, и коллаборирован с блогерами и путешественниками, которые могут своевременно и ярко предоставить на своем канале информацию об отеле или рекомендации лидеров мнений [7,9,23,36].

На втором месте по количеству сообщений в месяц соцмеда, согласно исследованиям аналитического агентства Brand Analytics, стабильно удерживает позиции VK. Более того, VK наращивает

лояльную аудиторию и ее вовлеченность, максимизирует охват, генерирует лиды (рис.7).

На сегодняшний день VK самая популярная и в связи с этим наиболее востребованная в плане продвижения социальная сеть.

На начало 2024 г., по данным аналитиков агентства Brand Analytics, Вконтакте ежедневно по-

сещают более 52 млн. пользователей. Особенно популярным у пользователей VK считается видеоформат. Более 2 млрд. роликов просматривается, согласно статистике, пользователями ежедневно.

Наиболее распространенные форматы продвижения VK представлены на рисунке 8 [7,9,23,36].

Рис.8 – Распространенные форматы продвижения VK
Figure 8 – Common VK promotion formats

Рассмотрим каждый в рамках использования в гостиничной индустрии:

1. Карусель. В одном объявлении помещается несколько карточек гостиниц (максимум до 10 карточек), каждая из которых описывает достоинства и характеристики гостиничных услуг. При этом имеется ссылка для перехода на основной сайт или аккаунт гостиницы.

2. Универсальная запись. Представляет собой рекламу гостиничных услуг посредством обычного или анимированного изображения либо видеоролика.

3. Запись с кнопкой. На рекламной картинке помещается кнопка как призыв к действию

(обычно перейти на сайт гостиницы или на страницу VK) (рис.8, 9).

4. Сбор заявок. Представляет собой сбор контактов пользователей - потенциальных клиентов гостиниц непосредственно из объявления за счёт анкеты, которая открывается сразу после перехода по ссылке.

5. Реклама сайта. Предоставляет возможность привлечение целевой аудитории на официальный сайт гостиницы непосредственно из новостной ленты VK. При этом, рекламное сообщение не обязательно привязывать к какому-то сообществу или группе VK, а переход осуществляется только по клику (рис.8, 9).

6. Реклама в Историях. Предлагается до 3-х рекламных историй с фото или видео отдыха, или проживания (рис.9).

7. Реклама в Клипах. Как дополнение рекламы в историях, возможно разместить рекламу в клипах и ролики будут показаны между видео пользователей.

VK наращивает лояльную аудиторию и ее вовлеченность, максимизирует охват, генерирует лиды, а также автоматически перебрасывает в Дзен, основываясь на предпочтениях пользователя [7,9,23,36].

Дзен – площадка от Яндекса, которая была куплена VK осенью 2022 г. Канал на Дзене можно

продвигать через рекомендательную ленту или заказывать рекламу гостиницы у других авторов.

Дзен является удобной интернет-платформой для просмотра и создания контента, а также взаимодействия между автором и читателем.

Отличительной особенностью Дзен является возможности площадки анализировать публикации и предполагать, каким сегментам аудитории они будут полезными. Дзен не только показывает пользователям гостиницы определённого класса и уровня, но и изучает их реакции [7,9,23,36].

Посты, набирающие наибольшее количество просмотров, появляются в рекомендательной ленте чаще, привлекая внимание.

Рис. 9 – Продвижение гостиниц в VK

Fig. 9 – Hotel promotion in VK

Рис. 10 – Продвижение гостиниц в Дзен

Fig. 10 – Hotel promotion in Dzen

Рис. 11 – Одноклассники в медиа пространстве
Fig. 11 – Odnoklassniki [Classmates] in the media space

Рис. 12 – YouTube в медиа пространстве
Fig. 12 – YouTube in the media space

В авторский материал можно добавлять внешние ссылки, например, на сайт средства размещения. В Дзене поддерживается 4 формата публикаций: пост; статья; ролик; видео.

На третьем месте по количеству сообщений в месяц, согласно исследованиям аналитического агентства Brand Analytics, – Одноклассники.

Одноклассники чаще используют в регионах с аудиторией 30+, осуществляют на низкую стоимость контакт с аудиторией, создает условия для продвижения личного бренда (рис.11).

При продвижении гостиничных услуг в Одноклассниках следует понимать, что аудитория на

данной площадке своеобразная и придирчивая [7,9,23,36].

На платформе царит обстановка «ностальгии по прошлому, поэтому предложения принимаются предвзято и вместо продаж и положительных отзывов, отельеры сталкиваются с негативным посылом даже от тех, что никогда в данной гостинице и не бывал: аудитория недовольна стоимостью номеров, спец обслуживанием, новыми услугами отеля, поэтому делать ставку на данную площадку не стоит.

Четвертое место - незаслуженно низкое – по количеству сообщений в месяц, согласно исследованиям аналитического агентства Brand Analytics,

– принадлежит видеохостингу YouTube. Российские отельеры недооценивают возможности данного канала интернет-продвижения, в то время, как YouTube является второй по популярности в мире поисковых систем после Google.

YouTube лидирует по видео-просмотрам, но его рекламные возможности ограничены (рис.12).

Специфика продвижения гостиничных услуг на YouTube заключается в том, что круг

тем, который может быть представлен в видео огромный: номера, конференц-залы, фитнес и спа-центры и прочие основные и дополнительные виды гостиничных услуг во всей их красе; также возможно размещение сюжетов о пребывании ВИП-гостей, их отзывы или даже интервью; мастер-классы от шеф-поваров и презентации меню ресторанов и баров; лайфхаки для путешественников (рис.13) [7,9,23,36].

Рис. 13 – Продвижение гостиниц на YouTube

Fig. 13 – Hotel promotion on YouTube

Использование современных маркетинговых инструментов в продвижении гостиничных услуг основано в большей степени на цифровых технологиях, поскольку интернет является практически основным средством получения информации для туристов и путешественников.

Цифровые технологии за счет контента создают в лентах социальных сетей образ, сценарий времяпровождения, обеспечивая эффект присутствия и делая гостиницы и предлагаемые ими услуги видимыми, заметными в интернете еще до того, как гость переступил порог. Отельеры поддерживают пользовательский контент, предполагающий предоставление впечатлений из первых

рук. Это особенно важно сейчас, когда контента очень много, а конкуренция в гостиничной индустрии высока [7,9,23,36].

Продвижение гостиницы в интернете через социальные сети, интерактивный контент и взаимодействие с подписчиками, с привлечением микроинфлюенсеров и блогеров является не просто важнейшей составляющей маркетинговых коммуникаций, без которой достижение успеха почти невозможно, сколько условием для выживания. Гостиница, не оставляющая следа в социальных сетях, целевой аудиторией считается неуспешной даже несмотря на высокое качество услуг.

Список источников

1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (редакция 08.06.2020).
2. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 г. №38-ФЗ (в редакции от 28.04.2023) // Справочно-правовая система "Консультант-Плюс": [Электронный ресурс] / СПС "Консультант-Плюс". - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 30.04.2023)
3. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"
4. Аталикова С.К. Способы продвижения гостиничного продукта. Аллея науки. 2020. Т. 2. № 4 (43). С. 332-335.
5. Баумгартен, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для вузов / Л. В. Баумгартен. М.: Юрайт. 2023. 339 с.
6. Белоусова И.С. Гостиничная индустрия как комплексная составляющая индустрии туризма и гостеприимства // Молодой ученый. 2015. №11. С. 183 – 185.
7. Берген М. YouTube. Как самый популярный видеохостинг завоевал мир? М.: Бомбора. 2023. 560 с.
8. Баумгартен Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для вузов / Л. В. Баумгартен. М.: Юрайт. 2023. 339 с.
9. Берген М. YouTube. Как самый популярный видеохостинг завоевал мир? М.: Бомбора. 2023. 560 с.
10. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2009. 864 с.
11. Габидаури Л.Ш., Никulichенкова Е.В. Продвижение гостиничных услуг. Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2020. Т. 17. № 1. С. 246-251
12. Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2019. 363 с.
13. Казаков С.П. Влияние социальных медиа на поведение потребителей в индустрии гостеприимства. Монография. М.: РИОР. 2023.98 с.
14. Кафтан В.В. Коммуникации в условиях цифровой трансформации современного Российского общества. (Бакалавриат, Магистратура). Монография. М.: КноРус. 2023. 201 с.
15. Ключевская И.С. Рекламная и PR-деятельность гостиничного предприятия. Высшее образование. М.: ИНФРА-М. 2023. 359 с.
16. Кеннеди Д., Уэлш-Филлипс К. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум / Д. Кеннеди, К. Уэлш-Филлипс. М.: Альпина Паблишер, 2017. 344 с.
17. Конавалова Е.Е., Макушева О.Н., Тимохович А.Н. Перспективы развития рекламной деятельности в индустрии туризма и гостеприимства // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 3 – С. 70-74.
18. Корнев М.А., Ковынева Л.В. Интернет-продвижение гостиничного предприятия. Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2020. Т. 2. - С. 222-226.
19. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. СПб.: Питер, 2016. 480 с.
20. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 1071 с.
21. Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб.: АО Корона, АОЗТ Литера Плюс, 1994. 698 с.
22. Макушева О.Н., Конавалова Е.Е. Видение путей устойчивого развития индустрии туризма и гостеприимства // Вестник Академии права и управления. – 2024. - С. 157-163.
23. Мишурко А. А. ПРОдвижение в Телеграме, ВКонтакте и не только. 27 инструментов для роста продаж. М.: АСТ. 2023. 256 с.
24. Олишевко К.А., Кравцова Т.С. Современные методы продвижения гостиничных услуг. E-Scio. 2022. № 3 (66). - С. 556-561.
25. Панина Е.Е., Балдина А.М. Особенности продвижения услуг в индустрии гостеприимства. Modern Economy Success. 2019. № 2. С. 122-126.
26. Сарычева Е.Н. Технологии продвижения в условиях кризиса // Молодой ученый. 2016. №7 (111). С. 970-973.

27. Сердюкова Н.К., Романова Л.М., Сердюков Д.А. Теоретические и прикладные подходы к формированию стратегии развития и продвижения гостиничного предприятия. *Естественно-гуманитарные исследования*. 2021. № 36 (4). С. 225-237.
28. Теренина К.И. Особенности продвижения товара через социальные платформы / К.И. Теренина // *Евразийский Союз Ученых*. - 2019. № 9- 1 (18). С. 109-111.
29. Artoхmedia. Маркетинг в социальных сетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: sмм.artoхmedia.ru (дата обращения 19.10.2024).
30. Быть или не быть? Секреты спонсорства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.advlab.ru/articles/article634.htm/>.
31. Виды интернет рекламы и продвижения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: sitemix.su
32. Максеев Б. Качественная реклама в социальных сетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: mygoldpartners.ru
33. Семенов Н.А. Все о социальных сетях. Перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: el-business.ucoz.ru (дата обращения 19.10.2024).
34. Федеральный перечень туристских объектов, прошедших классификацию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://классификациятуризм.рф/displayAccommodation/27528>
35. Эффективные способы продвижения гостиничных услуг [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://integrus.ru/blog/internet-marketingdecisions/effektivnye-sposoby-prodvizheniya-gostinichnyh-uslug.html>
36. Информация от <https://brandanalytics.ru/>

References

1. *Federal'nyj zakon "Ob osnovah turistskoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii" [Federal Law "On the basics of tourist activity in the Russian Federation"]* dated 11/24/1996 N 132-FZ (revision 06/08/2020). (In Russ.).
2. *Federal'nyj zakon "O reklame" [Federal Law "On Advertising"]* dated 03/13.2006 No. 38-FZ (as amended on 04/28/2023). *Legal reference system "Consultant-Plus"*. URL: <http://www.consultant.ru> (Accessed on April 30, 2023). (In Russ.).
3. *Postanovlenie Pravitel'stva RF "Ob utverzhenii Pravil predostavlenija gos-tinichnyh uslug v Rossijskoj Federacii" [Decree of the Government of the Russian Federation "On approval of the Rules for the provision of hotel services in the Russian Federation"]* dated 11/18/2020 No. 1853. (In Russ.).
4. Atalikova, S.K. (2020). Sposoby prodvizhenija gostinichnogo produkta [Ways to promote a hotel product]. *Alleja nauki [Science Alley]*, 2 (4), 332-335. (In Russ.).
5. Baumgarten, L. V. (2023). *Marketing gostinichnogo predprijatija [Marketing of a hotel enterprise]: textbook for universities*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
6. Belousova, I.S. (2015). Gostinichnaja industrija kak kompleksnaja sostavljajushhaja industrii turizma i gostepriimstva [The hotel industry as a complex component of the tourism and hospitality industry]. *Molodoj uchenyj [Young scientist]*, 11, 183 – 185. (In Russ.).
7. Bergen, M. (2023). *YouTube. Kak samyj populjarnyj videohosting zavoeval mir? [YouTube. How did the most popular video hosting conquer the world?]*. Moscow: Bombora. (In Russ.).
8. Baumgarten, L. V. (2023). *Marketing gostinichnogo predprijatija [Marketing of a hotel enterprise]: textbook for universities*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
9. Bergen, M. (2023). *YouTube. Kak samyj populjarnyj videohosting zavoeval mir? [YouTube. How did the most popular video hosting conquer the world?]*. Moscow: Bombora. (In Russ.).
10. Burnett, J., Moriarty, S. (2009). *Marketingovyje kommunikacii: integrirovannyj podhod [Marketing communications: an integrated approach]*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
11. Gabidauri, L.Sh., Nikulchenkova, E.V. (2020). Prodvizhenie gostinichnyh uslug [Promotion of hotel services]. *Industrija turizma: vozmozhnosti, prioritety, problemy i perspektivy [The tourism industry: opportunities, priorities, challenges and prospects]*, 17 (1), 246-251 (In Russ.).
12. Golubkova, E.N. (2019). *Integrirovannye marketingovyje kommunikacii [Integrated marketing communications]: Textbook and workshop*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
13. Kazakov, S.P. (2023). *Vlijanie social'nyh media na povedenie potrebitelej v industrii gostepriimstva [The influence of social media on consumer behavior in the hospitality industry]: Monograph*. Moscow: RIOR. (In Russ.).

14. Kaftan, V.V. (2023). *Kommunikacii v usloviyah cifrovoj transformacii sovremennogo Rossijskogo obshhestva. (Bakalavriat, Magistratura) [Communications in the context of digital transformation of modern Russian society. (Bachelor's degree, Master's degree)]*: Monograph. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
15. Klyuchevskaya, I.S. (2023). *Reklamnaja i PR-dejatel'nost' gostinichnogo predpriyatija. Vysshee obrazovanie [Advertising and PR activities of a hotel enterprise. Higher education]*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
16. Kennedy, D., Welsh-Phillips, K. (2017). *Zhestkij SMM. Vyzhat' iz socsetej maksimum [Hard SMM. Squeeze the maximum out of social networks]*. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).
17. Konovalova, E.E., Makusheva, O.N., Timokhovich, A.N. (2023). Perspektivy razvitiya reklamnoj dejatel'nosti v industrii turizma i gostepriimstva [Prospects for the development of advertising activity in the tourism and hospitality industry]. *Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 3, 70-74. (In Russ.).
18. Kornev, M.A., Kovynova, L.V. (2020). Internet-prodvizhenie gostinichnogo predpriyatija [Internet promotion of a hotel enterprise]. *Nauchno-tehnicheskoe i jekonomicheskoe sotrudnichestvo stran ATR v XXI veke [Scientific, technical and economic co-operation of the Asia-Pacific countries in the XXI century]*, 2, 222-226. (In Russ.).
19. Kotler, F. et al. (2016). *Marketing menedzhment [Marketing management]*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
20. Kotler, F. (2017). *Marketing. Gostepriimstvo. Turizm [Marketing. Hospitality. Tourism]*: Textbook for university students. Moscow: UNITY-DANA. (In Russ.).
21. Kotler, F. (1994). *Osnovy marketinga [Fundamentals of marketing]*. St. Petersburg: JSC Koruna, JSC Liter Plus. (In Russ.).
22. Makusheva, O.N., Konovalova, E.E. (2024). Videnie putej ustojchivogo razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Vision of ways of sustainable development of the tourism and hospitality industry]. *Vestnik Akademii prava i upravlenija [Bulletin of the Academy of Law and Management]*, 157-163. (In Russ.).
23. Mishurko, A. A. (2023). *PROdvizhenie v Telegram, VKontakte i ne tol'ko. 27 instrumentov dlja rosta prodazh [Promotion in Telegram, VKontakte and more. 27 tools for sales growth]*. Moscow: AST. (In Russ.).
24. Olishevko, K.A., Kravtsova, T.S. (2022). Sovremennye metody prodvizhenija gostinichnyh uslug [Modern methods of promoting hotel services]. *E-Scio*, 3 (66), 556-561. (In Russ.).
25. Panina, E.E., Baldina, A.M. (2019). Osobennosti prodvizhenija uslug v industrii gostepriimstva [Features of the promotion of services in the hospitality industry]. *Modern Economy Success*, 2, 122-126. (In Russ.).
26. Sarycheva, E.N. (2016). Tehnologii prodvizhenija v usloviyah krizisa [Technologies of advancement in crisis conditions]. *Molodoj uchenyj [Young scientist]*, 7 (111), 970-973. (In Russ.).
27. Serdyukova, N.K., Romanova, L.M., Serdyukov, D.A. (2021). Teoreticheskie i prikladnye podhody k formirovaniyu strategii razvitiya i prodvizhenija gostinichnogo predpriyatija [Theoretical and applied approaches to the formation of a strategy for the development and promotion of a hotel enterprise]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovanija [Natural sciences and humanities research]*, 36 (4), 225-237. (In Russ.).
28. Terenina, K.I. (2019). Osobennosti prodvizhenija tovara cherez social'nye platformy [Features of product promotion through social platforms]. *Evrasijskij Sojuz Uchenyh [Eurasian Union of Scientists]*, 9- 1 (18), 109-111. (In Russ.).
29. Artoxmedia. *Marketing v social'nyh setjah [Artoxmedia. Social media marketing]*. URL: smm.artox-media.ru (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
30. *Byt' ili ne byt'? Sekrety sponsorstva [To be or not to be? Secrets of sponsorship]*. URL: <http://www.advlab.ru/articles/article634.htm> / (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
31. *Vidy internet reklamy i prodvizhenija [Types of online advertising and promotion]*. URL: sitemix.su (In Russ.).
32. Makseev, B. *Kachestvennaja reklama v social'nyh setjah [High-quality advertising in social networks]*. URL: mygoldpartners.ru (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
33. Semenov, N.A. *Vse o social'nyh setjah. Perspektivy razvitiya [All about social networks. Development prospects]*. URL: el-business.ucoz.ru (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
34. *Federal'nyj perechen' turistских ob'ektov, proshedshih klassifikaciju [Federal list of tourist sites that have been classified]*. URL: <https://классификациятуризм.RF/displayAccommodation/27528> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).
35. *Jeffektivnye sposoby prodvizhenija gostinichnyh uslug [Effective ways to promote hotel services]*. URL: <https://integrus.ru/blog/internet-marketingdecisions/jeffektivnye-sposoby-prodvizheniya-gostinichnyh-uslug.html>
36. *Brand Analytics*. URL: <https://brandanalytics.ru/> (Accessed on October 19, 2024). (In Russ.).